

GUIA DOCENTE

SESIÓN 4 - “Uso de las RRSS en la comunicación y divulgación científica en educación”

Dr. Elias Said-Hung

Universidad Internacional de La Rioja

Bloque 1: Introducción a la Comunicación Científica

- **Temas principales:**
 - Diferencia entre comunicación, diseminación y divulgación científica.
 - Evolución de los métodos tradicionales hacia el uso de RRSS.
- **Actividades sugeridas:**
 - Debate: ¿Qué ventajas ofrecen las RRSS frente a los métodos tradicionales?
 - Análisis de casos de divulgadores científicos exitosos en plataformas como Twitter, Instagram o TikTok.

Bloque 2: Redes Sociales como Herramientas de Divulgación

- **Temas principales:**
 - Características y público objetivo de cada red social (Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok).
 - Estrategias para maximizar el alcance: hashtags, storytelling, diseño visual.
- **Actividades sugeridas:**
 - Taller práctico: Creación de un perfil profesional en redes sociales.
 - Diseño colaborativo de una campaña científica adaptada a una plataforma específica.

Bloque 3: Beneficios y Desafíos del Uso de RRSS

- **Temas principales:**
 - Beneficios: visibilidad profesional, creación de redes colaborativas, impacto social.
 - Barreras: falta de tiempo, desinformación, manejo ético de la información.
- **Actividades sugeridas:**
 - Reflexión grupal sobre experiencias personales con RRSS en contextos educativos o profesionales.
 - Simulación de un caso práctico donde se combata la desinformación científica.

Bloque 4: Creación de Contenido Científico Atractivo

- **Temas principales:**
 - Técnicas para simplificar conceptos complejos sin perder rigurosidad.
 - Uso de herramientas digitales (Canva para infografías, editores de video).
- **Actividades sugeridas:**
 - Creación individual o grupal de contenido (hilos en Twitter, videos cortos o infografías).
 - Evaluación entre pares del contenido creado, considerando impacto visual y claridad del mensaje.

Bloque 5: Ética y Responsabilidad en la Comunicación Científica

- **Temas principales:**
 - Retos éticos en la divulgación científica (veracidad, propiedad intelectual).
 - Estrategias para construir confianza con el público.
- **Actividades sugeridas:**
 - Análisis crítico de casos donde se haya utilizado mal la información científica en RRSS.
 - Reflexión escrita sobre cómo garantizar una comunicación ética y responsable.

Metodología

1. **Aprendizaje basado en proyectos:** Los estudiantes aplicarán lo aprendido mediante la creación de contenido científico adaptado a diferentes plataformas digitales.
2. **Estudio de casos:** Se analizarán ejemplos reales para conectar teoría con práctica.
3. **Trabajo colaborativo:** Se fomentará el intercambio de ideas y experiencias entre los participantes.

Recursos Didácticos

1. Ejemplos inspiradores:
 - Javier Santaolalla (física), Teresa Paneque (astronomía), Gemma del Caño (alimentación).
2. Herramientas digitales:
 - Canva (diseño gráfico), CapCut (edición de video), TweetDeck (gestión de Twitter).
3. Plataformas recomendadas:
 - Redes sociales generalistas (Twitter, Instagram, TikTok).
 - Redes académicas (ResearchGate).

Curso resultado del proyecto ‘Comunicación y disseminación científica, en materia educativa en España, a través de las redes sociales (COMSCIENCIAEDUSPAIN)’ - FCT-20-15761.

Proyecto financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación y FECYT. Programa: Convocatoria de ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación.